

KOCAELİ AFETLERE DİRENÇLİ TOPLUM ÇALIŞTAYI: TEMALAR ARASI YÖNLÜ İLİŞKİ ANALİZİ VE TOPLUM KATILIMI DERİNLİĞİ BULGULARI

(Directed Matrix ve Katılım Derinliği Ölçeği / “Arnstein” yaklaşımı ile uyumlu Toolkit bulguları)

Hazırlayan: Yelda Ademoğlu Gülkılık (Antiquake Risk Avcısı Topluluğu)

Danışman: Doç. Dr. Serpil Gerdan

Tarih: 4 Şubat 2026

1. Giriş ve Amaç

Afet risk yönetimi, doğası gereği çok disiplinli ve çok sektörlü bir yaklaşım gerektirir. Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi (2015–2030) ile UNDRR’ın 2026–2030 Stratejik Çerçevesi, risklerin zincirleme ve bileşik etkiler üzerinden sistemik risklere dönüşebildiğini vurgular (UNDRR, 2015; UNDRR, 2025). Bu bağlamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen çalıştayda ele alınan temaların birbirinden yalıtılmış “silo”lar olarak değil, entegre bir sistemin bileşenleri olarak birlikte okunması gerekir.

Bu raporun amacı; (i) temalar arası yönlü ilişki düzeylerini görünür kılmak, (ii) tema çiftlerinde asimetrik algıları (bir temanın diğerini nasıl gördüğü ile diğerinin onu nasıl gördüğü arasındaki farkı) haritalamak ve (iii) güçlü bağlar ile potansiyel kopukluk alanlarını raporlamaktır. Rapor, kişisel veri içermeyen, anonimleştirilmiş ve toplulaştırılmış bulguları sunar.

2. Veri, Ölçek ve Kodlar

Çalıştayda yer alan 10 tematik masa moderatör ve raportörlerine, iki bölümden oluşan bir değerlendirme formu uygulanmıştır (Toolkit: “Mapping Inter-Theme Linkages and Participation Depth in Disaster Risk Governance”, v2; Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.18349780). Toplam yanıt sayısı N=13’tür.

Analizde kullanılan temalar ve rapor içindeki kodları aşağıdaki gibidir:

T1-KD (KD): Kentsel dirençlilik

T2-AEF (AEF): Afet eğitimi ve toplumsal farkındalık

T3-TDKY (TDKY): Toplum destekli kriz yönetimi

T4-SPSD (SPSD): Sağlık ve psikososyal destek

T5-BGGL (BGGL): Barınma, gıda güvenliği ve lojistik

T6-ATHY (ATHY): Afet teknolojileri, haberleşme ve yenilikçi yaklaşımlar

T7-GSTK (GSTK): Gönüllülük ve sivil toplum katılımı

T8-AYKI (AYKI): Afet yönetimi ve kurumlar arası iş birliği

T9-EKCTE (EKCTE): Endüstriyel kazaların çevresel ve toplumsal etkileri

T10-IDTU (IDTU): İklim değişikliğine toplumun uyumu

İlişki düzeyi (Directed Matrix) 0–3 ölçeği:

- **0:** İlişkisi yok
- **1:** Dolaylı ilişkili
- **2:** İlişkili
- **3:** Kritik düzeyde ilişkili

3. Temalar Arası Yönlü İlişki Düzeyi Analizi

3.1. Konsolidasyon Yaklaşımı ve Nitel Notların Kullanımı

Bu analiz, temalar arasındaki “nesnel” ilişkiyi değil; çalıştay koşullarında masalarda ortaya çıkan ilişki algısını ölçmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle “0: ilişkisi yok” seçeneği, bazı durumlarda gerçek hayatta ilişkisizlikten ziyade; çalıştay süresi, masa gündemi ve tartışma kapsamı nedeniyle ilgili bağlantının masada ele alınmamış olmasını da yansıtabilir. Benzer şekilde, anketin nicel bir ölçek sunmasına rağmen yanıtlar, katılımcıların öznel değerlendirmelerini de içermektedir. Bu hususlar çalışmanın temel sınırlılıkları arasındadır.

Veri setinde yalnızca bazı temalarda (T1-KD, T2-AETF, T3-TDKY) moderatör ve raportörden olmak üzere birden fazla yanıt bulunmaktadır. Bu temalar için, moderatör ve raportör puanları arasında fark bulunduğu aritmetik ortalama alınmıştır. Ortalama değer 0.5 adımlı bir sonuç ürettiği durumlarda (örn. 1.5 veya 2.5), yuvarlama kararı nitel notlardan türetilen “atanmış” ilişki düzeyi ile desteklenmiş ve değer en yakın anlamlı tam sayıya çekilmiştir. İki yanıt arasındaki farkın 1’den büyük olduğu durumlarda da (örn. 1 ve 3 gibi) nitel notlardan türetilen “atanmış” düzey, uyumsuzluğun olası nedenini anlamak ve yorum bölümünde işaretlemek için kullanılmıştır. Tek yanıt bulunan temalarda konsolidasyon yapılmamış, yanıtlar olduğu gibi korunmuştur.

Nitel notlardan “atanmış” düzey üretiminde kullanılan özet dil-kriteri aşağıdaki gibidir:

- (boş hücre → NaN):
- 3 (Kritik): “kritik / acil / zorunlu / şart / olmazsa olmaz / hayati / ... bağıdır / ön koşul / kilit ...”
- 2 (İlişkili): “koordinasyon / iş birliği / entegrasyon / veri paylaşımı / protokol / mekanizma / rol tanımı ...”
- 1 (Dolaylı): “dolaylı / ilişki / bağlantı / etki ...” gibi genel bağ işaretleri

- 0 (ilişkisi yok): yalnızca açık biçimde “ilişkisi yok / ilişkisiz / alakasız” ifadeleri

Ayrıca, formda “bu tema hakkında değerlendirme yapacak bilgim yok” seçeneği bulunmasına rağmen yanıt setinde bu seçeneğin hiç kullanılmadığı görülmüştür. Bu durum (seçenek algısı, sosyal istenirlik, çalıştay bağlamı vb.) farklı motivasyonlarla ilişkili olabilir; ancak bu rapor kapsamında yorumlanmamış ve yalnızca tespit olarak raporlanmıştır.

Gelecek uygulamalarda, yönlü ilişki değerlendirmesinde ok yönünün anlamının (“Kaynak temanın önerilerini hayata geçirmek için hedef temaya ne kadar ihtiyaç duyulduğu”) daha görünür biçimde açıklanması ve her seviye için kısa örnek cümleler eklenmesi önerilir.

3.2. Yönlü İlişki Matrisi: Temalar Arası Etkileşim Düzeyleri (Cross-Impact)

Bu bölümde, 0–3 ölçeğindeki yönlü puanlar kullanılarak oluşturulan Yönlü (Cross-Impact) İlişki Matrisi üzerinden temalar arası etkileşim düzeyleri, karşılıklık/asimetri desenleri ve sistemde öne çıkan bağlar raporlanmaktadır.

Her temanın diğer temalarla kurduğu yönlü bağımlılık algısı 10×10 yönlü (Cross-Impact) ilişki düzeylerini (0–3) konsolide 10×10 matris üzerinden gri tonlarla göstermektedir (Şekil 1). Matrisin satırları “kaynak tema”yı (değerlendiren), sütunları ise “hedef tema”yı (değerlendirilen) temsil etmektedir. Her hücrede yer alan $w(A \rightarrow B)$ değeri, A temasının önerilerini hayata geçirmek için B temasına duyduğu ihtiyaç düzeyini 0–3 ölçeğinde (0 = ilişki yok, 1 = dolaylı ilişkili, 2 = ilişkili, 3 = kritik düzeyde ilişkili) ifade eder. Diyagonal hücreler (A→A) analiz kapsamı dışındadır.

Şekil 1 Yönlü (Cross-Impact) ilişki matrisi (konsolide 10×10; gri tonlar). 0=ilişkisi yok, 1=dolaylı, 2=ilişkili, 3=kritik. Diyagonal hücrelere değer atanmamıştır.

Matrisin genel deseni, bazı temaların çok sayıda hedef temaya 2–3 düzeyinde ilişki atfederek daha ‘sistemik’ bir okuma yaptığına; bazı temaların ise yoğunlukla 0–1 düzeyinde kalarak daha ‘seçici/teknik’ bir ilişkilendirme kurduğuna işaret etmektedir. Örneğin T4-SPSD (SPSD: Sağlık ve psikososyal destek) satırında koyu tonların yoğunlaşması, bu temanın diğer temaları (özellikle operasyonel alanlar) kendi önerilerinin uygulanabilirliği açısından yüksek düzeyde bağımlılık/ön koşul olarak okuduğuna işaret etmektedir. Buna karşılık T9-EKÇTE (EKÇTE: Endüstriyel kazaların çevresel ve toplumsal etkileri) ve T7-GSTK (GSTK: Gönüllülük ve sivil toplum katılımı) satırlarındaki açık tonlar ve düşük değerler, bu temaların diğer temalarla ilişkilerini çalıştay koşullarında daha sınırlı tanımladığını (ve/veya bazı bağlantıların masa tartışma kapsamına girmemiş olabileceğini) düşündürmektedir.

Bu matris, temalar arası “nesnel” ilişkileri değil; çalıştay sırasında masalarda oluşan ilişki algısını nicel olarak görünür kılmaktadır. Bu nedenle bulgular, özellikle belirli hücrelerdeki koyu/açık kümelenmelerin asimetrisinin ($A \rightarrow B$ ile $B \rightarrow A$ arasındaki fark) incelenmesiyle birlikte okunması hâlinde daha açıklayıcı hale gelir: bir temanın “kritik” gördüğü bir hedefin aynı ilişkiyi daha düşük düzeyde tanımlaması, ilişkinin iki yönlü kurumsal bir eşgüdümünden ziyade tek yönlü ihtiyaç/bağımlılık olarak algılanabildiğine işaret edebilir. Bu çerçevede Şekil 1, sonraki analiz adımlarında asimetri ve merkezilik ölçütleriyle birlikte yorumlanmak üzere, ilişki yapısının ilk nicel özetini sunmaktadır.

Sonuç olarak Yönlü (Cross-Impact) İlişki Matrisi, çalıştayın mevcut koşullarında ortaya çıkan temalar arası etkileşim fotoğrafını sunar; bu fotoğraf, ilerleyen uygulamalarda (ör. tekrar çalıştayları, odak görüşmeleri veya iyileştirilmiş anket tasarımı) temalar arası arayüzlerin netleştirilmesi, ortak kavram setinin güçlendirilmesi ve bağımlılık yönlerinin doğrulanması için analitik bir başlangıç noktası sağlar.

3.3. Dışa Dönük İlişki Yoğunluğu ve Gelen İlişki Yoğunluğu (Outgoing Strength ve Incoming Strength)

Bu bölümde Yönlü (Cross-Impact) İlişki Matrisi’nden türetilen iki özet gösterge kullanılmıştır: (i) Outgoing Strength (Dışa Dönük İlişki Yoğunluğu) ve (ii) Incoming Strength (Gelen İlişki Yoğunluğu). Her iki gösterge de diyagonal ($A \rightarrow A$) hariç olmak üzere her tema için $N-1$ adet hücre üzerinden hesaplanır ve 0–3 ölçeğinde verilen ilişki düzeylerinin ortalamasını temsil eder. Bu göstergeler, tek tek hücrelerden bağımsız olarak temaların genel “bağımlılık profili”ni özetlemeyi amaçlar.

3.3.1. Outgoing Strength (Dışa Dönük İlişki Yoğunluğu) — Satır Ortalaması

Dışa Dönük İlişki Yoğunluğu (Outgoing Strength), her temanın (A) diğer temalara (B) verdiği ilişki puanlarının satır ortalamasıdır. Başka bir ifadeyle, bir temanın önerilerini hayata geçirmek için kaç farklı temayı ne düzeyde gerekli gördüğünü özetler.

OutgoingMean(A) aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

$$OutgoingMean(A) = \frac{1}{N-1} \sum_{A \neq B} w(A \rightarrow B)$$

Şekil 2 Outgoing Strength (satır ortalaması)

Ön bulgular, T4-SPSD (Sağlık ve Psikososyal Destek) temasının Outgoing Strength değerinin yüksek olduğunu; yani SPSD'nin kendi önerilerini uygulamak için diğer temaları daha sık "ilişkili/kritik" düzeyinde kodladığını göstermektedir. Buna karşılık T9-EKÇTE (Endüstriyel Kazaların Çevresel ve Toplumsal Etkileri) ve T7-GSTK (Gönüllülük ve Sivil Toplum Katılımı) temalarında satır ortalamasının düşük çıkması, bu temaların çalıştay bağlamında daha sınırlı bağ kurma veya daha seçici ilişki tanımlama eğilimini yansıtabilir. Bu fark, temaların nesnel önem sıralaması olarak değil; çalıştay gündemi, rol algısı ve tartışma kapsamı içinde oluşan algısal bağımlılık haritası olarak okunmalıdır.

3.3.2. Incoming Strength (Gelen İlişki Yoğunluğu) — Sütun Ortalaması

Gelen İlişki Yoğunluğu (Incoming Strength), bir temaya (B) diğer temalardan (A) gelen ilişki puanlarının sütun ortalamasıdır. Bu gösterge, bir temanın diğer temalar tarafından ne ölçüde gereklilik/kaldıraç (enabler) olarak görüldüğünü özetler.

IncomingMean(B) aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

$$IncomingMean(B) = \frac{1}{N-1} \sum_{A \neq B} w(A \rightarrow B)$$

Şekil 3 Incoming Strength (sütun ortalaması)

Ön bulgular, T6-ATHY (Afet Teknolojileri, Haberleşme ve Yenilikçi Yaklaşımlar) temasının Incoming Strength değerinin yüksek olduğunu; birçok tema tarafından yatay bir “kaldıraç/omurga” alanı olarak algılandığını düşündürmektedir. Benzer şekilde T8-AYKI (Afet Yönetişimi ve Kurumlar Arası İş Birliği) ile T2-AEF (Afet Eğitimi ve Toplumsal Farkındalık) temalarının görece yüksek gelen etki değerleri, sistemin koordinasyon ve öğrenme kapasitesi açısından merkezi görülen alanlara işaret edebilir. Bu gösterge, “en önemli tema” yargısı üretmekten ziyade, temalar arası etkileşim ağında hangi temaların daha sık dayanak/bağımlılık noktası olarak işaretlendiğini görünür kılar.

Şekil 4, her temanın diğer temalara atfettiği ilişki düzeyinin ortalamasını (Outgoing Strength / Satır Ortalaması) ve aynı temaya diğer temalardan gelen ortalama ilişki düzeyini (Incoming Strength / Sütun Ortalaması) birlikte göstermektedir. Bu iki gösterge birlikte okunduğunda, temaların “sisteme yönelik talepkârlığı” (outgoing) ile “sistem tarafından kaldıraç/omurga olarak görülme düzeyi” (incoming) ayrışmaktadır.

Şekil 4 Temalar arası yönlü ilişki göstergeleri: Outgoing Strength (Satır Ortalaması) ve Incoming Strength (Sütun Ortalaması).

Grafik, T4-SPSD (Sağlık ve Psikososyal Destek) temasının en yüksek outgoing değerine sahip olduğunu göstermekte; bu tema, kendi başarısını çok sayıda başka temayla daha yoğun/üst düzey ilişkilendirerek yüksek sistemik bağımlılık farkındalığı sergilemektedir. Benzer biçimde T3-TDKY ve T5-BGGL temalarının outgoing ortalamalarının görece yüksek olması, bu alanların çözüm setini çok bileşenli gördüğüne ve uygulamada koordinasyon ihtiyacını erken aşamada tanımladığına işaret etmektedir. Buna karşılık T7-GSTK ve T9-EKÇTE temalarında outgoing ortalamasının belirgin şekilde düşük kalması, bu temaların diğer alanlara yönelik bağımlılıklarını sınırlı tanımladığını veya çalıştay bağlamında daha seçici ilişki kurduğunu düşündürmektedir.

Incoming göstergesi açısından T6-ATHY (Afet Teknolojileri, Haberleşme ve Yenilikçi Yaklaşımlar) temasının en yüksek ortalamaya sahip olması dikkat çekicidir: ATHY, çok sayıda tema tarafından görece yüksek düzeyde “ihtiyaç duyulan” bir alan olarak görülmektedir. Ancak aynı temanın outgoing değerinin daha düşük olması, ATHY’nin kendisini daha çok “yatay altyapı/etkinleştirici” (enabling) rolünde konumlandırmasıyla uyumludur; yani ATHY, birçok tema için ön koşul/kolaylaştırıcı olarak algılanırken, kendi perspektifinden tema-tema bağımlılıklarını aynı şiddette vurgulamıyor olabilir. Benzer şekilde T8-AYKİ (Afet Yönetişimi ve Kurumlar Arası İş Birliği) temasında incoming’in görece yüksek; outgoing’in de orta-yüksek düzeyde olması, AYKİ’nin hem “kaldıraç” hem de “bağlayıcı” bir rol üstlenebileceğini göstermektedir.

Bu çerçevede, incoming’i yüksek–outgoing’i görece düşük olan temalar (özellikle ATHY) sistemde “omurga/kesişen altyapı” rolünü; outgoing’i yüksek olan temalar (özellikle SPSSD, BGGL, TDKY) ise uygulamada çoklu bağımlılık üreten “koordinasyon yoğun” alanları temsil etmektedir. Bu ayrışma, izleyen analizlerde asimetri bulgularıyla birlikte ele alındığında, hangi tema çiftlerinde beklenti/bağımlılık farklarının daha kritik olabileceğine dair önceliklendirme için kullanışlı bir özet sunar.

3.4. Asimetri Analizi

Tema çiftlerindeki asimetri, iki yönlü ilişkinin mutlak farkı olarak tanımlanmıştır:

$$\text{Asym}(A,B) = |w(A \rightarrow B) - w(B \rightarrow A)|$$

Asimetri ısı haritasında (heatmap) yüksek değerler (2–3), karşılıklı algının eşleşmediğini; bazı bağlantıların tek taraflı bir “bağımlılık” gibi algılanabileceğini gösterir. Bu durum, tema ayrışması, rol farkı (moderatör/raportör) ve masa gündeminin sınırlılığı ile ilişkili olabilir.

Şekil 5 Asimetri heatmap ($|A \rightarrow B - B \rightarrow A|$). 0=tam uyum; 1=küçük fark; 2=belirgin fark; 3=çok yüksek algı farkı (örneğin bir kritik diğer ilişkisi yok).

Şekil 5, temalar arası karşılıklı algı uyumunu “çiftler” düzeyinde görünür kılar. Isı haritasındaki 0–1 bandı, ilişkinin iki tarafça benzer düzeyde okunduğu (algısal uyumun yüksek olduğu) tema çiftlerini; 2–3 bandı ise ilişkinin iki yönde farklı şiddette tanımlandığı (algısal uyumun düşük olduğu) çiftleri temsil eder. Bu tür yüksek asimetri değerleri, çoğu durumda “ilişki yoktur” anlamına gelmez; tersine, ilişkinin bir tarafça kritik/ön koşul olarak görülürken diğer tarafça ikincil ya da gündem dışı kalabildiğini gösterir. Dolayısıyla harita, temalar arası ortak kavramsallaştırma ve koordinasyon ihtiyacının yüksek olabileceği alanları işaret eden bir uyum göstergesi olarak yorumlanmalıdır.

Şekil 6 En yüksek 10 asimetri çifti

Şekil 6, asimetri değeri en yüksek tema çiftlerini sıralayarak “hangi bağlantıların” öncelikli olarak ele alınabileceğini pratik biçimde öne çıkarır. Grafikte yer alan her bir çift için, etiket üzerinde gösterilen (x vs y) değerleri, iki yönlü puanların birbirinden ne kadar farklılaştığını şeffaf biçimde ortaya koyar. Bu çıktı, özellikle takip oturumları / odaklı görüşmeler için bir “gündem listesi” işlevi görebilir: yüksek asimetri görülen çiftlerde, (i) ilişkinin doğru anlaşılıp anlaşılmadığı, (ii) aynı kavramın farklı temalarda farklı anlamlandırılıp anlamlandırılmadığı, (iii) rol ve sorumluluk sınırlarının netleşip netleşmediği gibi sorular sistematik olarak test edilebilir. Bu yaklaşım, temalar arası koordinasyonu artırmak için “en çok farkın olduğu yerden” başlayarak ilerlemeyi mümkün kılar.

Yorumlayıcı hipotezler:

Bu mikro-yorumlar, ölçülen şeyin “nesnel ilişki” değil, çalıştay bağlamında oluşan algısal ilişki düzeyi olduğunu dikkate alan, takip oturumlarında test edilebilecek yorumlayıcı hipotezlerdir.

- **T4-SPSD → T9-EKÇTE (3 vs 0):** Sağlık/psikososyal destek teması, endüstriyel kazaları halk sağlığı etkileri üzerinden kritik bir ön koşul olarak okurken; endüstriyel riskler teması ilişkiyi kendi uzmanlık/tesis odağında daha dar tanımladığı için bağlantı “gündem dışı” kalmış olabilir.
- **T7-GSTK → T3-TDKY (0 vs 3):** Gönüllülük teması kriz yönetimini kendi sistem tasarımının merkezinde görmeyip “operasyonel komuta” alanı olarak ayrıştırırken; kriz yönetimi teması sahada kapasite ve erişim için gönüllü ağlarını kritik bir kaynak olarak görüyor olabilir.
- **T4-SPSD → T7-GSTK (3 vs 0):** Sağlık teması gönüllüleri hizmetin sürekliliği/erişimi açısından kritik bir kapasite olarak tanımlarken; gönüllülük teması sağlık alanını “uzman işi” ve kurumsal bir hizmet olarak çerçevelediği için ilişkiyi düşük puanlamış olabilir.

- **T6-ATHY → T4-SPSD (1 vs 3):** Teknoloji teması sağlık alanını genel bir “kullanıcı/uygulama alanı” olarak dolaylı görürken; sağlık teması haberleşme, veri ve koordinasyon altyapısını sahadaki müdahalenin ön koşulu olarak kritik değerlendirmiş olabilir.
- **T6-ATHY → T3-TDKY (1 vs 3):** Teknoloji teması kriz yönetimini “çok aktörlü ama teknolojiye bağımlılığı değişken” bir alan olarak dolaylı konumlandırırken; kriz yönetimi teması uyarı-haberleşme-durum farkındalığı gibi bileşenleri kritik gördüğü için ilişkiyi üst düzeye taşımış olabilir.
- **T5-BGGL → T8-AYKİ (3 vs 1):** Barınma–gıda–lojistik teması kurumlar arası iş birliği/yönetişimi operasyonun “ön koşulu” olarak kritik görürken; yönetim teması lojistiği daha çok uygulama alanı olarak okuyup ilişkiyi görece daha düşük düzeyde çerçevelemiş olabilir.
- **T5-BGGL → T7-GSTK (2 vs 0):** Lojistik teması gönüllülüğü kaynak/dağıtım ve saha uygulamalarında destekleyici bir aktör olarak ilişkili görürken; gönüllülük teması lojistiği “resmî operasyon” olarak görüp kendi rolünü ayrı bir sivil alan şeklinde konumlandığı için ilişkiyi düşük puanlamış olabilir.
- **T4-SPSD → T10-İDTU (3 vs 1):** Sağlık teması iklim uyumunu (ısı dalgası, hava kalitesi, kırılğan gruplar vb.) sağlık riskleri üzerinden kritik bir belirleyici olarak okurken; iklim teması sağlık bağlantısını daha dolaylı/sekonder bir çıktı olarak değerlendirmiş olabilir.
- **T4-SPSD → T8-AYKİ (3 vs 1):** Sağlık teması, hizmet sürekliliği ve kriz koordinasyonu için yönetim/protokolleri kritik görürken; yönetim teması sağlık alanını birçok sektörden biri olarak ele alıp ilişkiyi daha dengeli/düşük bir düzeye yerleştirmiş olabilir.
- **T9-EKÇTE → T1-KD (0 vs 2):** Endüstriyel riskler teması kentsel dirençliliği kendi teknik/tesis odaklı çerçevesiyle ilişkisiz görürken; kentsel dirençlilik teması endüstriyel riskleri mekânsal planlama ve yerleşim güvenliği açısından belirgin bir bileşen olarak değerlendirmiş olabilir.

Bu mikro-yorumlar, çalıştay bağlamındaki algısal yönlülük farklarını açıklamaya yönelik test edilebilir hipotezler olarak yazılmıştır; “neden” ilişkisi kurulurken takip oturumlarında (ortak tanım/rol ve veri paylaşımı) doğrulanması önerilir.

3.5. Radar Grafikler ile Yönlü Algı Farklarının Yorumlanması

Her tema için radar grafikler, “giden” (tema A’nın diğer temalara verdiği puanlar) ile “gelen” (diğer temaların tema A’ya verdiği puanlar) profillerini birlikte gösterir. Bu görselleştirme, bir temanın beklenti/talep düzeyi ile sistemin o temayı ne kadar merkezi gördüğü arasındaki örtüşme veya uyumsuzlukları ayırt etmeyi amaçlar. Radar grafikler, her tema için iki yönlü ilişki algısının aynı eksenlerde nasıl konumlandığını gösterir: bir temanın diğerlerine verdiği ilişki düzeyi ile (giden) diğer temaların aynı temaya verdiği ilişki düzeyinin (gelen) karşılaştırılması, hem “yakınsama”yı (karşılıklı tanıma) hem de “asimetri”yi (tek taraflı bağımlılık algısı) görünür kılar. Bu çerçevede radarlar, ilişki matrisi bulgularını tematik düzeyde okunabilir hale getirir.

Genel desenler üç türdür. Birinci desen, gidenin gelenin üzerinde kaldığı temalardır: bu durumda ilgili tema, diğer temalara daha yüksek “ihtiyaç/bağımlılık” atfederken, sistemin geri kalanı aynı yoğunlukta karşılık vermeyebilir. Bu görünüm, temanın kendisini “bütünleştirici/çatı” veya “çok bileşenli” bir problem alanı olarak okuduğunu; karşı tarafta ise ilişkinin daha dar veya teknik bir çerçevede kurulmuş olabileceğini düşündürür. Örneğin Kentsel Dirençlilik (KD), birçok temayla yüksek ilişki varsayar; buna karşın bazı temalar KD’yi aynı düzeyde “kritik” görmeyebilir. Bu durum, KD’nin mevzuat/planlama ağırlıklı “üst çerçeve” olarak algılanmasıyla veya diğer temaların KD ile bağlarını “dolaylı” okumalarıyla uyumlu bir yakınsama farkı üretir.

İkinci desen, gelenin güçlü olduğu temalardır: burada farklı masalar aynı temayı yatay bir “kesişen kapasite” olarak görür. Bu görünüm, temanın “kaldıraç/omurga (enabler)” rolünü destekler. Kocaeli verilerinde Afet Teknolojileri (ATHY) ve Afet Yönetişimi ve Kurumlar Arası İş Birliği (AYKI) eksenlerinde bu tip bir merkezîyet deseni beklenir: farklı temalar teknoloji/veri/haberleşmeyi ve yönetim protokollerini kendi başarısı için ön koşul olarak işaretleyebilir. Bu temalarda radar profili, sistemin “yatay entegrasyon” ihtiyacını tek bakışta güçlendirir.

Üçüncü desen, izole/silo riski taşıyan temalardır: bazı temalar diğerleriyle düşük bağ kurarken, diğer temalar bu temayı daha yüksek ilişkili görür ya da tersi olur. Bu tür ayrışmalar “hata” değildir; çünkü yönlü matris simetri beklemez—bir tema diğerine gerçekten daha bağımlı olabilir. Ancak bulgu, entegrasyonun çift yönlü bir ortak dil ve ortak mekanizma ile kurulmadığını işaret eder. Bu bağlamda, Endüstriyel Kazaların Çevresel ve Toplumsal Etkileri (EKÇTE) teması için “diğer temaların EKÇTE’yi daha kritik görmesi ama EKÇTE’nin bazı eksenlerde daha düşük ilişki vermesi” türünde bir desen, endüstriyel risklerin kentsel planlama/lojistik/sağlıkla bağının sistematik olarak güçlendirilmesi gerektiğine işaret eder. Benzer şekilde Gönüllülük ve Sivil Toplum Katılımı (GSTK) için radarın düşük bağlantılılıkla uyumlu görünmesi, gönüllülüğün kapasitesinin varlığına rağmen kurumsal entegrasyon (rol tanımı, akreditasyon, protokol, veri akışı) ihtiyacını görünür kılar.

Genel sonuç: Radar grafikler, Asimetri ısı haritasında ve “en yüksek 10 asimetri çifti” listesinde görülen farkları “hangi temanın hangi temaya göre daha bağımlı davrandığı” düzeyinde açıklanabilir hale getirir; yani sayısal asimetriyi, tematik düzlemde yakınsama–ayrışma örüntülerine çevirerek takip oturumları için odak alanlarını (ortak risk dili, ortak veri arayüzleri, protokoller ve rol-yetki netliği) işaretler.

T1-KD: Kentsel dirençlilik İlişki Ağı Analizi (Algı vs. Dış Algı)

Şekil 7 Kentsel Dirençlilik İlişki Ağı Analizi (Algı ve Dış Algı)

Giden–gelen profilleri arasındaki fark, KD'nin birçok temayı daha yüksek ilişki düzeyinde “ihtiyaç” olarak okuduğunu; bazı temaların ise KD'yi aynı yoğunlukta karşılamadığını göstermektedir. Bu desen KD'nin “çatı/planlama” niteliği ile uyumlu bir algı ayrışmasına işaret eder.

T2-AEF: Afet eğitimi ve toplumsal farkındalık ilişkisi Ağı Analizi (Algı vs. Dış Algı)

Şekil 8 Afet Eğitimi ve Toplumsal Farkındalık İlişkisi Ağı Analizi (Algı ve Dış Algı)

Profil, eğitim/farkındalık temasının bazı eksenlerde sistem tarafından güçlü bir kaldıraç olarak görüldüğünü; ancak bazı temalarda karşılıklı ilişki düzeyinin daha sınırlı kurulabildiğini göstermektedir. Bu, eğitim çıktılarının diğer tema eylemlerine nasıl bağlanacağına dair daha açık entegrasyon ihtiyacına işaret eder.

T3-TDKY: Toplum destekli kriz yönetimi İlişki Ağı Analizi (Algı vs. Dış Algı)

Şekil 9 Toplum Destekli Kriz Yönetimi İlişki Ağı Analizi (Algı ve Dış Algı)

Radar, kriz yönetimi temasında ilişki algısının belirli temalarda yoğunlaştığını ve bazı eksenlerde asimetri oluşabildiğini göstermektedir. Bu durum, kriz anı komuta/koordinasyon gerekliliklerinin her tema tarafından aynı biçimde yorumlanmamasıyla açıklanabilir.

T4-SPSD: Sağlık ve psikososyal destek İlişki Ağı Analizi (Algı vs. Dış Algı)

Şekil 10 Sağlık ve Psikososyal Destek İlişki Ağı Analizi (Algı vs Dış Algı)

Giden profilin yüksekliği, SPSD'nin diğer temaları (özellikle operasyonel alanları) daha sık "kritik/ilişkili" olarak değerlendirdiğini gösterir. Bu, sağlık hizmet sürekliliğinin çok bileşenli bağımlılıklar üzerinden okunduğu bir sistemik farkındalık desenidir.

T5-BGGL: Barınma, gıda güvenliği ve lojistik ilişki Ağı Analizi (Algı vs. Dış Algı)

Şekil 11 Barınma, Gıda güvenliği ve Lojistik Ağı Analizi (Algı vs Dış Algı)

Profil, lojistik temasının özellikle koordinasyon ve altyapı gerektiren eksenlerde güçlü ilişkiler kurduğunu göstermektedir. Bazı eksenlerde görülen ayrışmalar, operasyonel standartlar/akreditasyon gibi koşulların ilişki düzeyini belirlemesiyle uyumlu okunabilir.

**T6-ATHYY: Afet teknolojileri, haberleşme ve yenilikçi yaklaşımlar
İlişki Ağı Analizi (Algı vs. Dış Algı)**

Şekil 12 Afet teknolojileri, haberleşme ve yenilikçi yaklaşımlar ilişki ağı analizi (algı ve dış algı)

Gelen profilin görece güçlü görünmesi, teknolojinin temalar arası “yatay omurga/kesişen kapasite” olarak algılandığını destekler. Bu desen, teknoloji bileşeninin bir “destek hizmeti” değil, entegrasyonu mümkün kılan bir ön koşul olarak konumlandığını düşündürür.

T7-GSTK: Gönüllülük ve sivil toplum katılımı İlişki Ağı Analizi (Algı vs. Dış Algı)

Şekil 13 Gönüllülük ve sivil toplum katılımı ilişki ağı analizi (algı ve dış algı)

Düşük ve/veya ayrışan profil, gönüllülük temasının bazı eksenlerde sistemle sınırlı bağ kurduğunu veya seçici ilişki tanımladığını göstermektedir. Bu görünüm, gönüllü kapasitesinin etkinleşmesi için rol tanımlama-protokol-akreditasyon gibi entegrasyon araçlarının önemini güçlendirir.

T8-AYKI: Afet yönetiřimi ve kurumlar arası iř birlięi iliřki aęı analizi (Algı vs. Dıř Algı)

řekil 14 Afet yönetiřimi ve kurumlar arası iř birlięi iliřki aęı analizi (algı ve dıř algı)

Gelen profilin yükseklięi, AYKI'nin biręok tema tarafından koordinasyonun "ęekirdek mekanizması" olarak okunduęunu gsterir. Radar deseni, veri paylařımı, yetki matrisi ve protokoller gibi ynetiřim araęlarının ęoklu temalar iin ortak ihtiya olduęunu destekler.

T9-EKÇTE: Endüstriyel kazaların çevresel ve toplumsal etkileri İlişki Ağı Analizi (Algı vs. Dış Algı)

Şekil 15 Endüstriyel kazaların çevresel ve toplumsal etkileri ilişki ağı analizi (algı ve dış algı)

Giden–gelen farkı belirginse, diğer temaların EKÇTE’yi daha kritik görmesine karşın EKÇTE’nin bazı bağlantıları daha zayıf tanımladığı anlaşılabilir. Bu asimetri, endüstriyel risklerin kentsel planlama/sağlık/lojistikle çift yönlü entegrasyonunun güçlendirilmesi gerektiğine işaret eder.

Kocaeli bağlamında sanayi risklerinin kent dokusu ile iç içe geçmesi beklenen bir durum olmasına rağmen, EKÇTE’nin birçok ekseninde düşük ilişki puanlaması silo etkisini düşündürmektedir. Bu durum, (i) EKÇTE masasının kendi kapsamını daha dar/teknik tanımlaması (örn. tesis içi güvenlik ve endüstriyel süreç odaklı), (ii) kentsel planlama ve toplumsal etkileri “başka temaların sorumluluğu” olarak görmesi veya (iii) çalıştay gündeminin EKÇTE açısından daha sınırlı temaslar üzerinden akması gibi çerçeveleme farklarıyla açıklanabilir. Bu bulgu, “sanayi-kent etkileşiminin” çalıştay algısında kurumsal sınırlar nedeniyle parçalanabildiğini ve bu parçalanmanın ayrıca analiz edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Formda “bu tema hakkında değerlendirme yapacak bilgim yok” seçeneği bulunmasına rağmen hiç işaretlenmemesi, bazı katılımcıların belirsiz kaldıkları durumda dahi 0–1 düzeyinde puan

verme eğiliminde olabileceğine işaret eder. Bu, özellikle EKÇTE gibi uzmanlık-yoğun temalarda, “bilgim yok” yerine düşük puan verilmesiyle yapay bir düşük-bağ profili üretebilir. Dolayısıyla EKÇTE’de gözlenen düşük “giden” profil, yalnızca ilişkisizliği değil; aynı zamanda ölçek kullanım davranışını (belirsizlikte düşük puana kaçış) da yansıtır olabilir. Sonraki uygulamalarda “bilgim yok” seçeneğinin görünürlüğünün artırılması ve örneklerle teşvik edilmesi, EKÇTE benzeri temalarda algı farkının nedenini ayırtmaya yardımcı olacaktır.

T10-İDTU: İklim değişikliğine toplum uyumu İlişki Ağı Analizi (Algı vs. Dış Algı)

Şekil 16 İklim değişikliğine toplum uyumu ilişki ağı analizi (algı ve dış algı)

Profil, iklim uyumunun bazı temalarla bağının daha dolaylı okunduğunu ve temalar arası ilişki dilinin netleşmesine ihtiyaç olabileceğini göstermektedir. Bu görünüm, iklim risklerinin operasyonel temalara (barınma/lojistik/planlama) etkisini somut senaryolarla bağlama gereksinimini destekler.

4. Toplum Katılımı Derinliği ve Yönetişim Profili

4.1. Ölçek ve Yorum İlkeleri

Toplum katılımı derinliği, katılımcıların kendi temaları özelinde toplumun rolünü dört düzeyli bir ölçekte işaretlemesi yoluyla değerlendirilmiştir. Düzeyler ankete uygun biçimde şu şekilde kodlanmıştır: Seviye 1: Bilgilendirme (information provision), Seviye 2: Danışma (consultation), Seviye 3: Birlikte karar alma (co-decision), Seviye 4: Yetki ve sorumluluk paylaşımı (shared power & responsibility).

Bu raporda “toplum katılımı yok” ayrı bir düzey/dilim olarak görselleştirilmemiştir: hiçbir düzey seçilmemişse ilgili tema dilimi boş bırakılmıştır. Birden fazla düzeyin birlikte işaretlenmesi mümkündür; bu durum, katılımın temaya göre bir süreç olarak kurgulanabildiği bağlamlarda beklenen bir örüntüdür.

4.2. Derinlik Tekerleği (Depth Wheel) Görselleştirmesi

Katılım Derinliği Çarkı (Depth Wheel), her temayı bir dilim olarak ele alır ve merkezden dışa doğru dört halkada seçili düzeyleri gösterir. Bu görselleştirme, Kocaeli afet yönetiminde katılım normu (“demokrasi”) ile operasyonel kısıtlar (“operasyonel gerçeklik”) arasındaki dengenin, tema-tema değişen biçimlerini görünür kılmayı amaçlar.

Şekil 17 Toplum Katılımı Derinliği Çarkı (Depth Wheel). Boş dilim: hiçbir düzey seçilmemiş. GSTK dilimi taralı: “izole/kapalı devre katılım” yorumunu görsel olarak vurgulamak amacıyla özel doku kullanılmıştır.

4.3. Bulgular: Yönetişim Desenleri

Şekil 17, temalar arası yönlü ilişki düzeyi ve temaların toplum düzeyi değerlendirmeleri birlikte okunduğunda, temaların toplumu konumlandırma biçimlerinde dört baskın desen öne çıkmaktadır:

- **“Havada asılı sorumluluk”** : İklim değişikliğine toplumun uyumu temasında yalnızca dış halkanın (Seviye 4) işaretlenmesi, toplumun doğrudan sorumluluk/yetki sahibi aktör olarak konumlandırıldığını; ancak bunu hazırlayan bilgilendirme ve danışma basamaklarının ayrıca işaretlenmediğini göstermektedir. Bu örüntü, Seviye 4 hedefleniyorsa Seviye 1–2 düzeylerinde **kapasite ve farkındalık** adımlarının tasarıma dahil edilmesi gerektiğine işaret eder.
- **“Kapalı devre / izole katılım”**: Gönüllülük teması tüm halkaları işaretleyerek geniş katılım profili sergilemektedir. Bununla birlikte, Temalar Arası Yönlü İlişki Analizi’nde GSTK’nın görece düşük bağ kurması ile birlikte okunduğunda, bu yüksek katılımın ana afet yönetişimi mekanizmasına **tam entegre olamama** riski gündeme gelmektedir. Bu nedenle, yüksek katılımın sistemle bağ kurabilmesi için **rol tanıma–akreditasyon–protokoller** gibi kurumsal bağlayıcıların kritik olduğu değerlendirilebilir.
- **“Süreç / kademeli yaklaşım”** : Kentsel dirençlilik ve lojistik temaları katılımı tek bir seviye yerine, sıralı bir süreç olarak kurgulama eğilimindedir (bilgilendirme → danışma → birlikte karar). Özellikle BGGL, operasyonel riskleri gerekçe göstererek yetki paylaşımını (Seviye 4) **akreditasyon ve eğitim** koşuluna bağlamakta; böylece “kontrollü ortaklık” yaklaşımını öne çıkarmaktadır.
- **“Teknik mesafe / hizmet alıcısı profili”** : Bazı temalar toplumu ağırlıklı bilgilendirilen (Seviye 1) konumunda çerçevelenmektedir. Bu örüntü, konuların uzmanlık/komuta gereksinimi veya “teknik” olarak algılanmasıyla ilişkili olabilir. Aynı zamanda, kapsayıcı yönetim hedefi açısından, en azından bilgilendirme ile birlikte **danışma/geri bildirim kanallarının** sistematik olarak güçlendirilmesi gereğine işaret etmektedir.

4.4. Tartışma: Fonksiyonel Katılım Dengesi

Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi, “tüm toplumun katılımı” (all-of-society engagement) yaklaşımını vurgular (UNDRR, 2015). Çalıştay bulguları ise katılımın her alanda aynı derinlikte uygulanmadığını; temaların farklı “katılım işlevleri” gerektirdiğini göstermektedir. Bu nedenle bulgular aşağıdaki fonksiyonel çerçeve ile birlikte okunabilir:

- **Teknik/operasyonel ve hızlı komuta gerektiren alanlar (Seviye 1–2): Sağlık** ve psikososyal destek (SPSD) ile endüstriyel riskler (EKCTE) gibi alanlarda toplumun rolü, şeffaf bilgilendirme ve denetim/geri bildirim amaçlı danışma mekanizmaları üzerinden daha işlevsel olabilir.
- **Önleyici ve yapısal alanlar (Seviye 3):** Kentsel dirençlilik (KD) gibi planlama ve önceliklendirme gerektiren alanlarda birlikte karar alma, yerel meşruiyet ve uygulanabilirliği artırılabilir.

- **Davranışsal dönüşüm ve kültürel uyum alanları (Seviye 4):** İklim uyumu (IDTU) gibi alanlarda toplumun yetki/sorumluluk paylaşan aktör olarak konumlanması kaçınılmazdır; ancak bu, güçlü bilgilendirme ve kapasite geliştirme adımlarıyla (Seviye 1–2) desteklenmelidir.
- **Afet eğitimi ve toplumsal farkındalık temasının toplumu ağırlıklıla “bilgilendirilen” (Seviye 1)** konumunda çerçevelemesi, eğitimin içerik ve önceliklerinin toplumun ifade ettiği ihtiyaçlar ve yerel deneyimlerden (Seviye 2: danışma) sistematik olarak türetilmediğine işaret edebilir. Bu durum, “farkındalık” hedefinin toplumsal karşılığını güçlendirmek için, eğitim tasarımına düzenli ihtiyaç analizi, geri bildirim döngüleri ve yerel aktörlerin bilgi üretimine katıldığı mekanizmaların (örn. odak grup, mahalle temelli ihtiyaç haritalama) entegre edilmesini gerektirir.

5. Sonuç ve Öneriler

Bu rapor, Kocaeli Afetlere Dirençli Toplum Çalıştayı’nda temalar arası ilişkilerin yönlü (asimetriyi koruyan) bir matris yaklaşımıyla görselleştirilebildiğini ve katılım derinliği profillerinin tema bazında belirgin biçimde farklılaştığını göstermektedir. İlişki ölçeğinin daha tutarlı uygulanabilmesi için seviye tanımlarının örneklerle güçlendirilmesi, “bilgim yok” seçeneğinin daha görünür kılınması ve ok yönünün anlamının katılımcıya net aktarılması önerilir. Katılım derinliği açısından ise, tek bir “ideal” yerine temaya özgü ‘fonksiyonel katılım’ denge noktalarının tasarlanması, hem operasyonel gerçekliği hem de kapsayıcı yönetim hedeflerini birlikte gözetilen bir yaklaşım sunacaktır. Bulgular, temaların ‘nesnel’ ilişkilerinden ziyade çalıştay bağlamında ortaya çıkan algı ve öncelikleri yansıtmaktadır. Araç setinin aynı ölçekle farklı zamanlarda veya farklı paydaş kompozisyonlarıyla yeniden uygulanması, yönetimdeki bütünleşme ve katılım profillerinin zaman içindeki değişimini izlemeye olanak verecektir. Bu çerçeve, Kocaeli için bütünleşik afet yönetimi tasarımında ortak dil ve izlenebilir bir değerlendirme zemini üretmektedir.